

МНОГОВЕКОВЫЕ ТРАДИЦИИ НАРОДОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Аннотация

Центральная Азия - это непостижимо богатства культурный регион, славящийся своими разнообразными этническими традициями и вкусовыми предпочтениями. Пищевой этикет, тесно связанный с этими традициями, играет важную роль в формировании общей культурной идентичности народов региона. Он совмещает в себе столетние традиции с современными инновациями, отражая тем самым динамичность и развитие современной кулинарии в Центральной Азии.

Ключевые слова: пищевой этикет, культура, новация, гостеприимство, Навруз.

MARKAZIY OSIYO XALQLARINING KO‘P YILLIK URF-ODATLARI

Annotatsiya

Markaziy Osiyo o‘zining xilma-xil etnik an‘analari va o‘ziga xos taomlari bilan mashhur, tarixiy boylikka ega madaniy mintaqadir. Ushbu an‘analar bilan chambarchas bog‘liq bo‘lgan ovqatlanish odobi mintaqa xalqlarining umumiy madaniy o‘ziga xosligini shakllantirishda muhim rol o‘ynaydi. U ko‘p asrlik an‘analarni zamonaviy innovatsiyalar bilan uyg‘unlashtirib, shu orqali Markaziy Osiyodagi zamonaviy gastronomiyaning dinamikligi va rivojlanishini aks ettiradi.

Kalit so‘zlar: ovqatlanish odobi, madaniyat, yangilik, mehmondo‘stlik, Navruz.

CENTURIES-OLD TRADITIONS OF THE PEOPLES OF CENTRAL ASIA

Annotation

Central Asia is an unfathomably rich cultural region famous for its diverse ethnic traditions and taste preferences. Food etiquette, which is closely linked to these traditions, plays an important role in shaping the overall cultural identity of the

peoples of the region. It combines century-old traditions with modern innovations, thus reflecting the dynamism and development of contemporary cookery in Central Asia.

Keywords: food etiquette, culture, innovation, hospitality, Nowruz.

Центральная Азия – место удивительного культурного разнообразия, где каждая этническая группа имеет свои особенности в пищевом этикете. Приготовление и употребление пищи сопровождаются рядом традиций и ритуалов, которые являются неотъемлемой частью местной культуры. Одной из ярких особенностей этнической пищевой этикеты Центральной Азии является обилие овощей, фруктов и зерновых культур в рационе. Большая часть местных народов предпочитает вегетарианскую или полувегетарианскую диету, что способствует поддержанию здоровья и долголетию.

Традиционный прием пищи в этом регионе тесно связан с гостеприимством и семейными ценностями. Приглашение гостей на ужин – это важное событие, во время которого сервируются различные блюда, символизирующие радость и щедрость. Ведь в центре этнической культуры Центральной Азии всегда ставились на первый план теплота и взаимное уважение. Особое внимание в этикете обращается на правила приема пищи. Так, во многих народах Центральной Азии употребление пищи левой рукой является неприемлемым, считается непочтительным и даже грубым. Также принято единственным инструментом для еды считать правую руку. Еще одним традиционным элементом пищевой этикеты этнических народов Центральной Азии является общий прием пищи с общего блюда. Это символ семейных уз связи и взаимопонимания.

Участники ужина сидят вокруг стола и используют общую миску или тарелку, чтобы показать свою дружбу и солидарность. А также расшатывание хлебного лепешки, известной как "нан", и предложение кусочка другому человеку считается знаком доброжелательности и гостеприимства. В последние годы в пищевой этикет этнических народов Центральной Азии

произошли некоторые изменения. Глобализация и повышенная доступность продуктов позволили местным жителям ознакомиться с различными вариантами кухни и адаптировать их под свои традиции. Новые ингредиенты и приемы приготовления пищи добавили свежести и разнообразия в рационы этносов.

Однако, несмотря на новации, традиции в пищевом этикете остаются непоколебимыми. Этнические народы Центральной Азии с гордостью передают свои кулинарные традиции из поколения в поколение, сохраняя особый вкус и неповторимую атмосферу этнокультурного наследия. Традиции и новации в пищевом этикете этнических народов Центральной Азии сосуществуют в гармонии, обогащая друг друга и создавая уникальную культурную смесь. Эта необычная симфония вкусов и обычаев привлекает внимание и интерес не только местных жителей, но и многочисленных туристов, желающих попробовать настоящую аутентичную кухню Центральной Азии. Таким образом, пищевой этикет этнических народов Центральной Азии сочетает в себе богатые традиции и новаторский подход к гастрономическому искусству. Он становится свидетелем бесконечной эволюции, сохраняя при этом связь с корнями и наследием своей многовековой истории.

Центральная Азия – это уникальный регион, населенный различными народами, каждый из которых имеет свои уникальные традиции и обычаи. Этот уголок мира пронизан глубокими историческими корнями, которые до сих пор влияют на жизнь его обитателей. В книге «Древние цивилизации» показываются две особенности культуры Центральной Азии: с одной стороны, она развивалась во взаимовлиянии различных культур региона, а с другой стороны, в близкой взаимосвязи с другими очагами древней мировой цивилизации [1].

Одной из наиболее известных традиций Центральной Азии является гостеприимство. Встречая гостей, здешние жители проявляют особую заботу и внимание, стараясь сделать все возможное для их комфорта. Гости ощущают

себя желанными и важными людьми, чувствуя глубокую теплоту и радушие, искренне преподносимые местными жителями. Традиции гостеприимства также проявляются в предлагаемом питании – каждый прием пищи сопровождается обилием блюд и напитков, готовых с большой любовью и заботой. Еще одной характерной чертой Центральной Азии является уважение к старшим и авторитетам. Молодые люди всегда проявляют должное уважение к старшим, соблюдая их советы и указания.

Это проистекает из глубоких корней поклонения и почитания, которые пронизывают местную культуру. Пожилые люди, в свою очередь, делятся своими мудрыми наставлениями и опытом, считая это своим долгом перед молодым поколением. Религиозные и культовые обряды также занимают важное место в традициях Центральной Азии. По сей день здесь существуют различные религии и верования, каждое из которых имеет свою уникальность и специфику. Люди соблюдают древние ритуалы и проводят различные обряды в честь богов и природы, вкладывая в них свое отношение к миру и окружающей среде.

По сути, традиции Центральной Азии являются уникальным сочетанием исторических обычаев, которые сформировались на протяжении многих веков и отображают богатство и разнообразие этого района. Они являются неотъемлемой частью жизни его обитателей и позволяют им сохранять свою идентичность и уникальность, передавая их из поколения в поколение.

Центральная Азия богата не только своими прекрасными ландшафтами, но и богатой историей и культурой. Одним из ярких культурных событий, празднованием которого запоминаются на протяжении веков, является традиция Навруз. Этот праздник, отмечаемый весной, имеет глубокие корни в древних арийских обычаях и до сих пор с радостью и волнением встречается жителями Центральной Азии. Навруз – это праздник, который связан с наступлением весны и победой света над тьмой. Он символизирует возрождение природы и великое обновление души. В этот день все жители региона устраивают различные торжества, где важное место занимают

национальные традиции, песни, танцы и игры. По настоящее время у таджиков, узбеков, афганцев и уйгуров сохранилась традиция в предновогодние и новогодние дни собирать и одаривать друг друга первыми цветами – подснежниками [2]

Одной из самых известных традиций Навруза является стол, или сабза, который готовят каждый год для праздничного застолья. Сабза – это особый накрытый зеленью стол, на котором традиционно размещаются семь элементов: восточные фрукты, зерна, сладости, яйца, миски с водой и пшеницей. Каждый элемент символизирует определенные качества и желания: здоровье, долголетие, счастье, процветание и любовь. Одной из самых известных традиций является приготовление - Плов. Плов является главным национальным блюдом народов Центральной Азии [3].

В день Навруза центральноазиатские народы также принято носить национальные одежды и аксессуары, что создает атмосферу праздника и подчеркивает глубокие традиции и культурные ценности этого региона. Во время празднования Навруза нередко народные гуляния, где местные жители собираются вместе, чтобы поздравить друг друга с наступлением весны, исполнить национальные песни и танцы, а также провести разнообразные конкурсы и спортивные мероприятия. Особо красочным событием праздника Навруз является национальный вид спорта воркалык, который представляет собой смесь борьбы и акробатики. Также праздничными являются различные концерты на открытом воздухе, цирковые представления и выставки народных ремесел и искусства.

Традиция Навруза продолжает жить и развиваться в Центральной Азии и по сей день, несмотря на все изменения, происходящие в мире. Она является символом мудрости и красоты, объединяет разные поколения и национальности, помогая сохранить богатое культурное наследие региона. Этот праздник является праздником весны, надежды и гармонии, который встречается с радостью и гордостью, чтобы напомнить нам о важности сохранения и уважения к нашим культурным корням.

Список использованной литературы

1. История цивилизации. – Т., 2004.
2. Дорджиева Д. Д. Календарные праздники и обычаи уйгуров в контексте обрядовой культуры народов Центральной Азии. АКД. – Этнография, этнология и антропология. – М., 2013.
3. Ханкишиев С. Плов: кулинарное исследование, 2015. – С. 23-24.